

SIRKULAR IQTISODIYOTNING BIZNES MODELLARI

Mirzayev Muzaffar Maxmudovich
PhD., dotsenti
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17062814>

Annotatsiya. Mazkur mavzu sirkulyar iqtisodiyot konsepsiyasi asosida shakllanayotgan zamonaviy biznes modellari tahliliga bag‘ishlangan. Unda an’anaviy “ol–ishlat–tashla” tamoyiliga qarama-qarshi ravishda resurslarni takror ishlatish, chiqindilarni kamaytirish, mahsulot hayotiy siklini uzaytirish va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashga qaratilgan yondashuvlar yoritiladi. Ishlab chiqarish va iste’mol jarayonlarida materiallar va energiya oqimini yopiq aylanishga yo‘naltiruvchi modellarning (ijaraga asoslangan model, xizmatga yo‘naltirilgan model, qayta ishlab chiqarish va boshqalar) mohiyati va ularning afzalliklari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, ushbu yondashuvlar ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan qanday foyda keltirishi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar. Sirkulyar iqtisodiyot, “kimyoviy lizing”, qayta ishlash qobiliyati, sirkulyar hamjamiyat

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi davrda jahonda sanoat va iste’mol faoliyatining jadal sur‘atlar bilan rivojlanishi natijasida tabiiy resurslarning tez tugashi, chiqindilarning haddan tashqari ko‘payishi va ekologik muvozanatning buzilishi global muammoga aylanib bormoqda. An’anaviy “lineer” iqtisodiy model – ya’ni “ol–ishlat–tashla” tizimi mavjud tabiiy resurslardan uzoq muddatli va samarali foydalanish imkonini bermayapti. Bu esa atrof-muhitga jiddiy zarar yetkazmoqda va barqaror taraqqiyot maqsadlariga erishishga to‘sqinlik qilmoqda.

Shu nuqtai nazardan, sirkulyar iqtisodiyot – resurslardan takror foydalanish, mahsulotlarni qayta ishlash, xizmatga asoslangan yondashuvlar orqali iqtisodiy tizimni barqarorlashtirishni maqsad qilgan zamonaviy model sifatida maydonga chiqmoqda. Ayniqsa, so‘nggi yillarda bu yondashuv Yevropa Ittifoqi, Xitoy, Yaponiya kabi mamlakatlar siyosiy va iqtisodiy strategiyalarida asosiy yo‘nalishlardan biri sifatida belgilanmoqda.

Sirkulyar iqtisodiyotning biznes modellari – bu yondashuvni amaliyotga joriy qilish vositasidir. Ular orqali kompaniyalar chiqindilarni daromad manbaiga aylantirishi, mijozlarga mahsulot o‘rniga xizmat ko‘rsatishni taklif etishi (masalan, transport vositasini sotish o‘rniga ijaraga berish), va mahsulotlarni ta‘mirlab, modernizatsiya qilib, ularni qayta bozorga chiqarish imkoniga ega bo‘ladi. Bunday modellarning joriy etilishi nafaqat ekologik foyda, balki iqtisodiy jihatdan ham samarali hisoblanadi – masalan, ishlab chiqarish xarajatlarining kamayishi, resurslarga qaramlikning pasayishi, yangi ish o‘rinlarining yaratilishi kabi natijalarga olib keladi.

Shuningdek, bu O‘zbekiston uchun ham juda dolzarbdir. Mamlakatda ekologik muammolar (ayniqsa, chiqindilarni boshqarish, suv tanqisligi, havo ifloslanishi) keskinlashayotgan bir vaqtda, iqtisodiyotni sirkulyar modelga o‘tkazish orqali barqaror rivojlanishni ta‘minlash, ekologik xavfsizlikni mustahkamlash va zamonaviy biznes yondashuvlarini rivojlantirish mumkin.

Shu boisdan, sirkulyar iqtisodiyotga asoslangan biznes modellarning o‘rganilishi nafaqat ilmiy va nazariy ahamiyatga ega, balki iqtisodiy siyosatni shakllantirish, korxonalar faoliyatini samarali tashkil etish va ekologik barqarorlikni ta‘minlashda ham muhim rol o‘ynaydi.

Adabiyotlar tahlili. Bu tahlil mavzuning nazariy asoslari, amaliy yondashuvlari va global hamda mintaqaviy tajribalarni yorituvchi adabiyotlar asosida tuzilgan. Ellen MacArthur Fondi mahsulotni sotmasdan, xizmat sifatida taklif qilish, resurslarni ko‘p foydalanuvchilar o‘rtasida bo‘lishish (masalan, ijaraga berish), qayta tiklanuvchi resurslardan foydalanish, chiqindilarni ikkilamchi xomashyo sifatida qayta ishlash kabi sirkulyar iqtisodiyotning asosiy tamoyillarini tushuntirib beradi va biznes modellarni amaliy misollar orqali yoritadi. Ularda mahsulotni xizmat sifatida taklif qilish, chiqindilardan qiymat olish va resurslarning yopiq aylanishi kabi model turlari batafsil yoritilgan. Hisobotlar korxonalar va siyosatchilar uchun yo‘l xaritasi vazifasini o‘taydi.¹

¹ Ellen MacArthur Foundation. (2013–2022). Towards the Circular Economy (Vol. 1–3); Completing the Picture: Climate Change and the Circular Economy.

W.R. Stahel sirkulyar iqtisodiyot kontsepsiyasining ilk targ'ibotchilaridan biri bo'lib, mahsulotlarning umrini uzaytirish, xizmatga asoslangan biznes modellar va qayta ishlash orqali resurs tejash g'oyasini ilgari suradi. Kitobda iqtisodiy foyda va ekologik barqarorlikni uyg'unlashtirish yondashuvi ko'rsatiladi. "ishlashga asoslangan iqtisodiyot" (performance economy) tushunchasini ilgari suradi. Unga ko'ra, mahsulotlarni uzoq umrli qilish, ta'mirlash, modernizatsiyalash va qayta foydalanish ustuvor bo'lishi kerak. U sirkulyar biznes modellarni 4 guruhga ajratadi: Uzoq umrli dizayn, texnik xizmat va ta'mirlash, ijaraga asoslangan xizmatlar, qayta ishlab chiqarish. Bu modellar orqali iqtisodiy barqarorlik va ekologik xavfsizlikni birlashtirgan kontseptual modelni taklif qiladi, ayniqsa ishlab chiqarish sektorida.²

M.Geissdoerfer, N.M.P. Bocken & E.J. Hultink sirkulyar iqtisodiyotga mos biznes model yaratish bosqichlarini tizimli ravishda bayon etadi. Tahliliy va dizayn bosqichlaridan iborat bo'lgan model korxonalariga innovatsion yondashuvni tanlashda amaliy ko'rsatmalar beradi. Asosiy uchta yo'nalishni ajratadi: Ekologik mahsulotlar, qayta ishlashga mo'ljallangan dizayn, yopiq siklli ta'minot zanjirlari. Amaliyotga yo'naltirilgan, korxonalar uchun yo'l xaritasi sifatida xizmat qiluvchi asosiy nazariy modelni taklif etadi.³

J.Kirchherr, D.Reike, & M.Hekkert sirkulyar iqtisodiyotning ta'riflaridagi farqlarni tahlil qilib, tushuncha atrofidagi chalkashliklarni aniqlaydi. Sirkulyar iqtisodiyotni chuqurroq anglash uchun umumiy konseptual asos taklif qiladi. 114 ta ta'rifni solishtirish orqali sirkulyar iqtisodiyot atamasining konseptual murakkabligi aniqlanadi. Ular quyidagi asosiy tamoyillarni umumlashtiradi: resurslarning doimiy aylanishi, tabiiy tizimlarni tiklash, ijtimoiy adolat va iqtisodiy samaradorlikning uyg'unligi. Sirkulyar iqtisodiyot atamasining turlicha tushunilishi tadqiqotlar uchun aniq terminologik asos zarurligini ko'rsatadi.⁴

Muammoni hal qilish yo'llari. Oxirgi 50 yil ichida dunyo aholisi ikki baravar, tabiiy resurslarni qazib olish 3 barobar oshdi. Mavjud tendensiyalar davom

² Stahel, W. R. (2010). *The Performance Economy*. Palgrave Macmillan.

³ Geissdoerfer, M., Bocken, N.M.P., & Hultink, E.J. (2017). Circular business model innovation: A process framework. *Journal of Cleaner Production*, 162, 712–725.

⁴ Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 127, 221–232.

etsa, global resurslardan foydalanish yana ikki baravardan oshadi va 2060-yilga kelib issiqxona gazlari emissiyasi 43 foizga oshadi.⁵ Hozirgi vaqtda dunyoning 7,8 milliard aholisi yiliga taxminan 2 milliard tonna chiqindi ishlab chiqaradi, bu esa har bir kishi uchun taxminan 256 kilogrammga to'g'ri keladi.

Agar resurslarni shu sur'atda iste'mol qilishda davom etilsa, yerda xavfsiz yashashi mumkin bo'lgan chegaralardan oshib ketish xavfini keltirib chiqaradi. Hukumatlar, bizneslar, investorlar va iste'molchilar o'rtasida insoniyat omon qolishi uchun sayyora chegaralarida barqaror yashashni o'rganish kerakligi haqida keng qamrovli kelishuvni amalga oshirish kerak.

Biroq, intilishlar bir xil bo'lishi mumkin bo'lsa-da, ushbu maqsadga erishish uchun zarur bo'lgan ishlarning aksariyati kompaniyalar tomonidan amalga oshiriladi. Bunga erishish uchun iqtisodiy o'sishni cheklangan resurslarni iste'mol qilishdan ajratishilishi kerak. Bunga erishishning bir yo'li an'anaviy chiziqli qiymat zanjirlaridan (an'anaviy "olish-ishlab chiqarish" modeli bo'yicha) sirkulyar qiymat zanjirlariga o'tishdir, bunda mahsulot va materiallar mahsulot, ingredient yoki molekulyar darajada foydalaniladi.

Kimyoviy kompaniyalar bunday sirkulyar qiymat zanjirlarini yaratishda va chinakam sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o'ynashi mumkin. Ko'pgina kimyo kompaniyalari chiqindi plastmassalarni qayta ishlashning ilg'or usullarini, shuningdek, "kimyoviy lizing" (kimyoviy moddalarning o'zi emas, balki kimyoviy moddalardan foydalanganlik uchun to'lash g'oyasi) asosida qattiq chiqindilardan vodorod ishlab chiqarishning yangi modellarini sinovdan o'tkazmoqda.

Biroq, buning uchun tadqiqot va ishlanmalarga, infratuzilmani rivojlantirishga keng ko'lamli, uzoq muddatli sarmoya kiritish, yuqori va quyi oqimdagi yangi ishtirokchilar bilan hamkorlik va sarmoyaga mos keladigan foyda kerak bo'ladi. Kompaniyalar, shuningdek, ushbu ishtirokchilar kengroq miqyosda tijoriy jihatdan foydali bo'lishini namoyish qilishlari kerak.

⁵ International Resource Panel (IRP) Global Resources Outlook 2019 (Materials include biomass, fossil fuels, metals and non-metallic minerals, while natural resources encompass all materials plus water and land.)

Sirkulyar biznes innovatsiyalarini faol ravishda olib boradigan va uni qisqa, o'rta va uzoq muddatli istiqbolda o'zlarining rivojlanish strategiyalariga qo'shadigan kimyo kompaniyalari hukumatlar, tartibga soluvchilar va iste'molchilar tomonidan ortib borayotgan qiziqish va sarmoyalardan foydalanish uchun yaxshi pozitsiyaga ega bo'ladi. Shu bilan birga, ushbu sohadagi ortda qolganlar hamkorlarni tanlab, yangi ta'minot zanjirlarini qurish orqali birinchi navbatda ustunlikka erishgan tengdoshlar tomonidan ortda qolib ketish xavfi bor.

Sirkulyar tamoyili orqali qiymat yaratish. Qiymat zanjirlari ta'minot zanjirlarini yanada mustahkamroq qilish va oxir-oqibat ijobiy ijtimoiy natijalarga erishish, shu bilan yangi daromad oqimlarini rivojlantirishni rag'batlantirish kabi umumiy maqsadga erishish uchun tobora ko'proq hamkorlik qilinishi kerak. Shuningdek, ushbu daromad manbai uzoq muddatda barqaror ekanligini aniqlash zarur.

1. Mahalliy ta'minot zanjirlarini mustahkamlash. COVID-19 pandemiyasi davrida transchegaraviy harakat va savdo uzilib, tarmoqlar bo'ylab global ta'minot zanjiri buzildi va yog'ochdan xlogacha bo'lgan mahsulotlarga qondirilmagan talab paydo bo'ldi. Operatsion strateglar mahalliy ta'minot zanjirlarini mustahkamlash, yangi jarayonlarni ishlab chiqish va o'z kompaniyalarining barqarorligini oshirishga intilishar ekan, ular tobora ko'proq mahalliy manbalardan foydalanish afzalliklariga e'tibor qaratishiga to'g'ri keldi.

2. Iste'molchilarning barqarorlik maqsadlarini ilgari surish. 2017-yilda bir nechta iste'mol tovarlari ishlab chiqaruvchi global kompaniyalar o'zlarining qadoqlarining qayta ishlanishi va qayta ishlangan tarkibini oshirish bo'yicha ulkan maqsadlarni e'lon qila boshladilar. Hozirda turli sohalarda va butun dunyo bo'ylab minglab kompaniyalar shunga o'xshash majburiyatlarni amalga oshirmoqda. Bu global o'zgarishlarga erishish uchun yuqori maqsadga erishish kerakligini anglatadi.

Bu holat kimyo kompaniyalari uchun katta imkoniyatdir. Iste'molchilarga ushbu maqsadga erishishga yordam beradigan qiymat taklifini yaratishingiz va ifodalashingiz mumkin. Ishlab chiqarishda kamroq toza polimerlardan foydalanishga imkon beruvchi qo'shimchalar va katalizatorlar, qayta ishlash

rentabelligini oshirish va degradatsiyani kamaytirish mijozlarimizning qadoqlashni qisqartirish maqsadlariga resurslarni tejaydigan tarzda erishish qobiliyatini oshiradigan mahsulotlarning bir qismidir.

3. Yangi daromad manbalarini rivojlantirishga ko'maklashish. 2020-yilda dunyoning yetakchi kimyo kompaniyalari tomonidan e'lon qilingan innovatsiyalarning 35 % dan ortig'i sirkulyar iqtisodiyot va vodorod texnologiyalariga investitsiyalar kiritilgan. Ularning 40% dan sal ortig'i xomashyo uchun bio-asosli yoki qayta ishlangan materiallarni o'z ichiga oladi va 35% jarayonlarni yanada barqaror qilishga qaratilgan. Ellen MacArthur Foundation va McKinseyning 2015-yilgi hisobotida sirkulyar iqtisodiyotga o'tish 2030-yilga kelib dunyo YaIMga 4,5 trillion AQSH dollarini qo'shishi mumkin.⁶ Biroq, bu o'sish va o'tish tezligiga erishish uchun kimyo sanoati muqobil xom ashyo ulushini bosqichma-bosqich oshirishi kerak bo'ladi. Kompaniyalar yangi texnologiyalar va mahsulotlar uchun ulkan maqsadlarni qo'yanligi sababli, qiymat zanjiri va kapital bozorlari mustahkamlanadi.

World Economic Forum (WEF) va Accenturening 2021-yilgi hisobotida sirkulyar biznes modellari 2030-yilga kelib \$4.3 trillion daromad yaratishi mumkin. Chiqindilarni qayta ishlash, energiya tejash va resurslardan samarali foydalanish YaIM o'sishiga sezilarli hissa qo'shadi.

Cambridge Econometricsning 2022-yilgi hisobotida esa, agar Yevropa Ittifoqi (YeI) to'liq sirkulyar iqtisodiyot modeliga o'tsa, 2030-yilga kelib uning YaIMga 1,8% qo'shimcha o'sish keltirib chiqarishi mumkin. Buning natijasida sirkulyar iqtisodiyotga o'tishda 2030-yilga kelib dunyo bo'yicha 6 million yangi ish o'rni yaratishi mumkin. Resurslar iste'molini 30% ga kamaytirish va uglerod izini sezilarli darajada tushirish mumkin.

BASF kompaniyasi sirkulyar iqtisodiyot uchun yechimlar uchun ijtimoiy va tijorat maqsadlarini aniq belgilab olgan bir necha yirik kimyo kompaniyalaridan biridir. Kompaniya veb-saytida aytilishicha, "BASF 2030-yilga borib sirkulyar iqtisodiyotda muammolar yechimlarni ikki baravar oshirishni va 2025-yilga kelib

⁶ "The world needs a circular economy. Help us make it happen," World Economic Forum, accessed 28 May 2021.

yiliga 250 000 tonna qazilma xom ashyoni qayta ishlangan va chiqindilarga asoslangan materiallar bilan almashtirishni maqsad qilgan”.⁷

Hozirgi kunda juda ko‘p sirkulyar biznes modellari rivojlanmoqda,⁸ ammo ularning aksariyatini to‘rtta istiqbolli toifaga birlashtirish mumkin:

1. Kimyoviy mahsulotlarni “lizing” yoki “ijaraga berish”. Ushbu biznes modelida mahsulotga (kimyoviy) egalik huquqi ishlab chiqaruvchida qoladi. Bu shuni anglatadiki, kompaniyalar kimyoviy moddalarni o‘zlari sotib olmaydilar va ularga ishlov bermaydilar, balki ularni xizmat sifatida oladilar. Shunday qilib, ishlab chiqaruvchilar hajmi bo‘yicha emas, balki kimyoviy moddalarning yakuniy ishlatilishi bilan kompensatsiya qilinadi, masalan, yig‘ish liniyasida tozalangan mashinalar soni yoki bo‘yalgan yoki qoplangan mahsulot qismlari soni.⁹ Bu ishlab chiqaruvchilarni mahsulot samaradorligini oshirish va chiqindilarni kamaytirishga e’tibor qaratishga undaydi.

2. Yig‘ish harakatlarida hamkorlik qilish istagini oshirish. Kengaytirilgan ishlab chiqaruvchi mas’uliyati dasturlarini amalga oshirish keng tarqaldi. Bu ishlab chiqaruvchilar ishlatilgan mahsulotlarni yig‘ish uchun mas’uliyatni o‘z zimmlariga oladigan va qayta foydalanish, qayta ishlash va to‘g‘ri yo‘q qilishni rag‘batlantiradigan biznes modelidir. Yevropa Ittifoqida bunday dasturlar odatiy holga aylangan va shinalar, chiqindi moylar, akkumulyatorlar, polietilen paketlar, fotokimyoviy moddalar/kimyoviy moddalar, sovutgichlar, pestitsidlar yoki gerbitsidlar, elektron qurilmalar va boshqalar uchun yaxshi o‘rnatilgan.

3. Qayta ishlash qobiliyatini oshirish. Kimyoviy va plastmassa ishlab chiqaruvchilari, masalan, qo‘shimchalar yoki katalizatorlar yordamida ajratish osonroq bo‘lgan mahsulotlarni loyihalash orqali materiallarning qayta ishlanishini oshirishi mumkin. Teskari aylanish qanchalik qisqa bo‘lsa, energiya, mehnat va material sarfi shunchalik kam yo‘qoladi.

4. Ekotizim hamkorligi. Mijozlar yaroqlilik muddati tugagan chiqindilarni ta'mirlash, qayta ishlash va qayta ishlash orqali mahsulotlarning ishlash muddatini

⁷ “Circular Economy at BASF,” *BASF website*, accessed 24 June 2021

⁸ “Cleaning Up With RENT-A-CHEMICAL,” *ENSIA website*, accessed 15 April 2021

⁹ “Ecolab wins silver in the Global Chemical Leasing Awards,” *Ecolab website*, accessed 15 April 2021

uzaytirmoqchi ekan, onlayn “sirkulyar iqtisodiyot bozorlari” orqali sotuvchilar va mijozlar tajribasini birlashtirish innovatsion yangi aylanma qiymat zanjirlarini yaratish uchun foydali platforma bo‘lishi mumkin.

Barqaror rivojlanish. Materiallar bozori bilan birgalikda ishlaydigan kompaniyalarning yopiq tarmog‘ini yaratish juda zarur. Ishlab chiqaruvchilar, qayta ishlovchilar, tadbirkorlar va boshqa sotuvchilarni qayta ishlatish va qayta ishlash uchun bozor imkoniyatlarini rivojlantirish va kengaytirish uchun ko‘priik vazifasini o‘tash kerak.

1-rasm. Dunyoda plastmassalarni qayta ishlash, million tonna¹⁰

Umumiy materiallar iste‘moli va qayta ishlash 2025-yil e‘lon qilingan Sirkulyar Iqtisodiyot tashkilotining hisobotiga ko‘ra, dunyo bo‘yicha yillik 106 milliard tonna materiallar ishlatiladi. Biroq, bu materiallarning faqat 6.9% qayta ishlanadi, bu esa 2015-yildan buyon 2.2 foizga kamayganligini ko‘rsatadi. Agar barcha qayta ishlanadigan materiallar qayta ishlansa ham, bu faqat 25% global material ehtiyojini qoplashga yetadi, qolgan 75% esa yangi xom ashyoga bog‘liq bo‘ladi.¹¹ Plastik chiqindilar: 2024-yilda global plastik chiqindilar hajmi taxminan 220 million tonnaga yetishi kutilmoqda. Bu 2021-yildan buyon deyarli 10%ga oshganligini ko‘rsatadi. Ammo, plastik chiqindilarning faqat 8.7% qayta ishlanadi.¹²

¹⁰ https://ru.scribd.com/document/797509490/Plastics-the-fast-Facts-2024?utm_source

¹¹ https://www.theguardian.com/environment/2025/may/16/global-recycling-rates-have-fallen-for-eighth-year-running-report-finds?utm_source

¹² https://ru.scribd.com/document/797509490/Plastics-the-fast-Facts-2024?utm_source

Elektron chiqindilar: 2022-yilda dunyo bo'yicha 62 million tonna elektron chiqindilar (e-waste) ishlab chiqarilgan. Bu hajm 2010-yildan buyon deyarli ikki baravarga oshganligini ko'rsatadi. Ammo, bu chiqindilarning faqat 17.4% qayta ishlanadi.¹³

So'nggi 40 yil ichida global plastmassa ishlab chiqarish to'rt barobar oshdi va hozirda ishlab chiqarilgan barcha kimyoviy moddalarning uchdan biridan ko'prog'ini tashkil etadi. Vaholanki, hozirda dunyodagi plastikning atigi 14 foizi qayta ishlanadi. Global plastmassa ishlab chiqarish 2018-yilda 370.7 million tonna, 2019-yilda 379.8 million tonna, 2020-yilda 380.6 million tonna, 2021-yilda 394.2 million tonna, 2022-yilda 400.4 million tonna va 2023-yilda 413.8 million tonna qayta ishlab chiqarishga erishildi. Plastmassa ishlab chiqarishda qayta ishlangan tarkibdan foydalanishni talab qiluvchi mahalliy va milliy qoidalar soni ortib borayotgan bo'lsa-da, mavjud biznes modellari va texnologiyalari qayta ishlash hosildorligini oshirish uchun ushbu talablarni to'liq qondira olmasligi mumkin.

Xom ashyo qazib olishda keyingi chegara qayta ishlash qiyin bo'lgan mahsulotlarni, aralash plastmassalarni va kengroq materiallarni qayta ishlash bo'ladi. Bu sohada kimyoviy qayta ishlash juda istiqbolli. Plastik chiqindilarning kimyoviy tuzilmalarini yangi kimyoviy reaksiyalarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan qisqaroq molekulalarga aylantirish orqali qayta ishlangan materialning foydaliligi kamroq cheklangan bo'lib, mahsulotlarni bir xil foydalanish uchun qayta ishlatishni osonlashtiradi. Biroq, investitsiyalarni chinakam rag'batlantirish va plastmassa ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirish uchun to'rtta asosiy muammo bo'yicha muvaffaqiyatga erishish kerak bo'ladi:

*Birinchi*dan, infratuzilma muammosi: Yevropa Ittifoqida plastmassalarni qayta ishlashning o'rtacha darajasi 15% ni tashkil qiladi. Shunga o'xshab, Qo'shma Shtatlarda plastikning taxminan 91% hech qachon qayta ishlash markaziga bormasdan to'g'ridan-to'g'ri chiqindixonalariga ketadi.¹⁴ Janubi-Sharqiy Osiyoda vaziyat unchalik farq qilmaydi. Hisob-kitoblarga ko'ra, plastmassalarning atigi 9

¹³ https://ru.scribd.com/document/797509490/Plastics-the-fast-Facts-2024?utm_source

¹⁴ "New recycling technologies can help solve the plastic waste problem," *Woodmac website*, accessed 15 April 2021

foizi qayta ishlanadi. Qayta tiklanganda ham ifloslanish hosildorlikni yanada pasaytirishi mumkin, qayta tiklangan plastmassaning taxminan 70 foizi hozirda AQShda va 30 foizi Yevropa Ittifoqida chiqindixonaga tashlanadi.¹⁵ Qayta tiklangan plastmassalarning katta qismi joriy mexanik qayta ishlash jarayonlari uchun mos emas. Bu boshqa chiqindilar, jumladan poliester, masalan, gilam va matolar aralashmasi kabi chiqindilardan iborat.

Ikkinchidan, kimyoviy qayta ishlashning raqobatbardoshligi: Yevropa qayta ishlash sanoati konfederatsiyasi hisob-kitoblariga ko'ra, chiqindi plastik xom ashyo faqat xom neft narxi bir barrel uchun 65-70 AQSh dollaridan oshgan taqdirdagina toza xom ashyo bilan raqobatbardosh bo'ladi.¹⁶ Aytgancha, xom neft narxi 2020-yilda 15 yil ichidagi eng past darajaga yetib, 20 dan 65 AQSH dollarigacha savdo qildi. Bundan tashqari, qayta ishlash qiyin bo'lgan ayrim plastmassalarni qayta ishlash ilg'or texnologiya va dastlabki xarajatlarni talab qiladi, bu esa qayta ishlashni kengaytirishni cheklaydi.

Uchinchidan, rag'batlar: Brend egalari hali qayta ishlangan materiallarni kiritish uchun yuqori narxni to'lashga tayyor ekanliklarini namoyish qilmaganlar. Garchi iste'molchilar ham kompaniyalardan plastik chiqindilarni bartaraf etish bo'yicha katta umidlarga ega bo'lishsa-da, ularning qayta ishlangan plastik mahsulotlardan xabardorligi va bunday mahsulotlarni hatto qimmatroq narxda sotib olishga tayyorligi pastligicha qolmoqda. Shu bilan birga, Trivium Packaging hisoboti shuni ko'rsatdiki, iste'molchilarning 74 foizi barqaror qadoqlash uchun qo'shimcha to'lashga tayyor.¹⁷ Adolatli savdodan farqli o'laroq, organik yoki qayta ishlangan qog'oz mahsulotlari, qayta ishlangan plastmassalar uchun sertifikat va mahsulot yorliqlari hali iste'molchilar tomonidan tan olinmagan yoki bozorda qabul qilinmagan.

To'rtinchida, iste'molchilarni himoya qilish: Ilg'or qayta ishlash jarayonlari qayta ishlangan materiallardan foydalangan holda yangi qadoqlash materiallarini ishlab chiqishga olib kelganligi sababli, regulyatorlar oziq-ovqat, ichimliklar va

¹⁵ "Chemical recycling 'promising' for circular economy, EU official says," Euractive, 26 August 2020

¹⁶ "Plastic has a problem; is chemical recycling the solution?" C&EN website, accessed 15 April 2021

¹⁷ "74% of consumers willing to pay more for sustainable packaging," *Circular website*, accessed 15 April 2021

sogʻliqni saqlash kabi maxsus ilovalar uchun qadoqlash sifati va xavfsizligini taʼminlashi kerak. Hozirga qadar qoidalar faqat mexanik qayta ishlangan tarkibga talablarni oʻrnatgan.¹⁸

Taklif va tavsiyalar. Kimyoviy kompaniyalar bu muammoni hal qilish imkoniyatlari. Aylanma taʼminot zanjiri uchun asoslarni toʻgʻri qoʻyish bu eng asosiy vazifadir. Qisqa muddatda kimyo kompaniyalari oʻzlarining jarayonlari va qiymat zanjirlarini koʻrib chiqishlari kerak, ular materiallar halqalarini yaratish imkoniyatlarini aniqlashlari, chiqindilarni qayta ishlatish va iloji boricha kamaytirishga imkon berishlari va xom ashyo (shu jumladan energiya) potentsial ravishda bio-asosli yoki qayta ishlangan materiallar bilan almashtirilishi mumkin boʻlgan jarayonlarni baholashlari kerak.

Innovatsiyalar, shuningdek, xodimlarning innovatsion tanlovlari va tashkilotning tadqiqot va ishlanma imkoniyatlarini mustahkamlashga toʻgʻridan-toʻgʻri investitsiyalar kiritish orqali ichki ragʻbatlantirish qilish mumkin. Ammo qaerga investitsiya qilish toʻgʻrisidagi qarorlar kompaniyadan tashqarida boʻlishi kerak va yangi mahalliy, milliy va mintaqaviy qoidalar, shuningdek uzoq muddatli nol chiqindilari maqsadlari bilan xabardor boʻlishi kerak. Ushbu qoidalar va maqsadlar buzilishlarni keltirib chiqaradi, ammo biznes uchun oʻz maqsadlarini ushbu maqsadlarga muvofiqlashtirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Bundan tashqari, jiddiylik koʻrsatish va bozor ishonchini oshirish (investitsiyalarni ragʻbatlantirish) uchun ambitsiyali, ammo erishish mumkin boʻlgan maqsadlar belgilanishi va jamoatchilikka yetkazilishi kerak.

Keyingi bosqich – sirkulyar iqtisodiyotga ilgʻor raqamli texnologiyalarni kiritish. Sirkulyar iqtisod tamoyillarining ahamiyati va ularga qanday amal qilish kerakligi haqida kelishuvga erishilgandan soʻng, mahsulot dizayniga eʼtibor qaratish kerak boʻladi. Mavjud mahsulot va xizmatlaringizga yangi nuqtai nazar bilan qarash va imkoniyatlar qidirish shart. Mijozlarga barqaror rivojlanish maqsadlari haqida

¹⁸ “Administrative guidance for the preparation of applications on recycling processes to produce recycled plastics intended to be used for manufacture of materials and articles in contact with food,” *European Food Safety Authority website*, accessed 15 April 2021

to'g'ridan-to'g'ri gaplashish yangi g'oyalarni va kimyoviy lizing kabi muqobil hamkorlik modellarini o'rganish imkoniyatini berishi mumkin.

1-jadval

Kimyoviy kompaniyalar hozirda, keyingi va undan tashqarida qanday moslashishi mumkin

	Dizayn	Manba	Ishlab chiqarish	Foydalanish	Qayta ishlash
Hozir	Qayta ishlangan mahsulotlar uchun innovatsiyalar	Bio-asosli va qayta ishlangan xom ashyo manbalarini aniqlash	Materiallar chiqindilarini, energiya sarfini va hokazolarni optimallashtirish va chiqindilarni minimallashtirish uchun jarayonni skanerlashni o'zgartirish	Kimyoviy lizing yoki ijaraga o'tish	Mexanik va kimyoviy qayta ishlashdan foydalanish
Keyingisi	Chiqindilarni yoki qayta ishlangan materialni dizaynga integratsiyalash	Manba mezonlari va jarayonlarini qayta belgilash	Fotoalbomlardan qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish strategiyasi	Materiallar bankini ishlab chiqish	Blokcheyn texnologiyasi orqali foydalanish, kuzatish va kuzatish
Undan tashqari	“Yashil laboratoriyalar” - biodoiraviy iqtisodiyot uchun inkubatorlarni tashkil etish	manba siyosatingizga mos yetkazib beruvchi tarmog'ini o'zgartirish	Energiyani qayta ishlatadigan aqlli va yashil zavod. chiqindilar va chiqindilar	Boshqa tarmoqlar bilan hamkorlikda rag'batlantiruvchi daromaddan foydalanish	Ta'mirlash va ta'mirlash bozorining imkoniyatlarini aniqlash va o'rganish
Ekotizim hamkorlar	Texnologiya firmalari Resurslarni boshqarish kompaniyalari	Yetkazib beruvchilar Resurslarni boshqarish kompaniyalari	Energiya kompaniyalari Texnologiya firmalari	Mijozlar Logistika provayderlari	Texnologiya firmalari Resurslarni boshqarish kompaniyalari Mijozlar

Raqamli texnologiyalarning yutuqlaridan aylanma qiymat zanjirlarida shaffoflik va ishonchni yaxshilash uchun ham foydalanish mumkin. Materiallarni kuzatish uchun sun'iy intellekt va blokcheyn yechimlaridan foydalanish manba kelib chiqishi haqidagi ma'lumotlarning aniqligi va aylanmaligiga ishonchni oshirishi mumkin. Mijozlar bunday mahsulotni qimmatroq bo'lsa ham sotib olishlari mumkin.

Undan tashqari – Sirkulyar hamjamiyat va madaniyatni kengaytirish.

O‘zining aylanma maqsadlarini aniqlagan va ularni amalga oshirish uchun daromad imkoniyatlarini aniqlagan kimyo kompaniyalari sirkulyar iqtisodiyot sanoatini yanada kengroq rivojlantirishga e’tibor qaratishlari kerak. Yirik kompaniyalar bunga erishishning usullaridan biri startap tezlashtirish dasturlari va inkubatorlardir. U yangi g‘oyalar va texnologiyalarni ilhomlantirgan holda istiqbolli biznes modellari va texnologiyalarini takrorlash va kengaytirish uchun asos yaratadi.

Yuqori oqim va umrning oxirigacha bo‘lgan muammolarni hal qiladigan yechimlarga sarmoya kiritish, shuningdek, kompaniyalar hamkorlik qilishlari va ularning ta’sirini oshirishlari mumkin bo‘lgan mexanizmdir. Ixtiyoriy yoki majburiy bo‘lishidan qat’i nazar, ishlab chiqaruvchilar yig‘ish, saralash va yo‘q qilish uchun infratuzilmani yaratishi va yaxshilashi, xom ashyoni olish va qayta ishlatish imkoniyatlarini yaratishi mumkin. Qaysi biznes modellari tijoriy jihatdan foydali ekanligini aniqlay oladigan va yig‘ish, ta’mirlash va ta’mirlash uchun rag‘batlarni oshira oladigan kompaniyalar kiyim-kechak, o‘yinchoqlar va avtomobillar kabi qayta ishlanishi qiyin bo‘lgan mahsulotlarni hal qilish uchun brendlar va chakana sotuvchilar bilan hamkorlik qilish orqali mijozlarni jalb qilishni oshirishi mumkin.

Nihoyat, so‘nggi yillarda chiqindilarni qayta ishlashga va qayta foydalanishga qiziqqan kompaniyalar bir qator o‘zaro qiymat zanjiri tashabbuslari, ittifoqlari va bozorlarini boshlash uchun birlashish hisoblanadi. Iqtisodiyot va resurslar samaradorligi bo‘yicha global alyans (GACERE) ana shunday e’tiborli alyanslardan biridir. GACERE 2021-yilda Yevropa Ittifoqi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit dasturi (UNEP) va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Sanoatni rivojlantirish tashkiloti (UNIDO) tashabbusi bilan manfaatdor tomonlarga aylanma iqtisodiyotga global o‘tish va sheriklik tashabbuslarini, shu jumladan yirik davlatlar va mintaqalar bilan hamkorlikni rivojlantirish uchun platforma taqdim etish maqsadida ishga tushirilgan. Yevropa Ittifoqiga a’zo davlatlar va yana 12 davlat borligida, hozirda global miqyosda sarmoya va sirkulyar iqtisodiyotga o‘tish talabi kuchayayotgani aniq.

O'zgarish sur'ati tezdir va o'z tengdoshlari kabi tezkor bo'lmagan kimyo kompaniyalari tezda mavjud biznes modellari va daromad oqimlarini shubha ostiga olishlari mumkin. Xaridorlar qayta ishlanadigan mahsulotlar va qadoqlarni tobora ko'proq afzal ko'rayotgani va tartibga soluvchilar bir martalik plastiklarga soliq solish va ishlab chiqaruvchilarning mas'uliyatini kengaytirish bo'yicha sa'y-harakatlarini kuchaytirishi sababli, an'anaviy chiqindilarni ishlab chiqarish biznes modellari investorlar va iste'molchilar orasida mashhur bo'lishi mumkin.

Kutilayotgan iqtisodiy samara. "Sirkulyar iqtisodiyotning biznes modellari" natijalari xalqaro tajriba, ilmiy adabiyotlar va ekspert baholashlariga asoslanishi bilan ahamiyatlidir.

a) Resurslardan foydalanish samaradorligining ortishi. Sirkulyar iqtisodiyotga asoslangan biznes modellar (qayta ishlash, qayta foydalanish, mahsulotni xizmat sifatida taklif qilish) ishlab chiqaruvchilarni xomashyodan tejab foydalanishga majbur qiladi. Xomashyo xarajatlarining 10–20% gacha kamayishiga va energiya sarfi va suv iste'molining pasayishiga olib keladi.

b) Ishlab chiqarish xarajatlarining kamayishi. Modullar asosida ishlab chiqariladigan, qayta ishlanadigan yoki uzoq muddatli foydalanishga mo'ljallangan mahsulotlar ekspluatatsiya xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Ta'mirlash va qayta foydalanish orqali yangi mahsulot ishlab chiqarishga ketadigan xarajatlar o'rniga 30–50% tejamkorlikka erishish mumkin. Ayniqsa mashinasozlik, elektronika va tekstil sanoatida katta tejashlar kutiladi.

c) Yangi ish o'rinlarining yaratilishi. Qayta ishlash, ta'mirlash, servis xizmatlari va logistikani rivojlantirish orqali yangi bandlik tarmoqlari yuzaga chiqadi. Yevropa Ittifoqi misolida, 2030 yilga borib 700,000 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilishi prognoz qilinmoqda va rivojlanayotgan mamlakatlarda norasmiy sektorni qonuniylashtirish orqali iqtisodiy faollikni oshirish mumkin.

d) Importdan qaramlikning kamayishi. Ikkilamchi xomashyodan foydalanish orqali xorijiy xomashyo va materiallarga bo'lgan ehtiyoj kamayadi. O'zbekiston kabi importga qaram iqtisodiyotlarda milliy ishlab chiqaruvchilar

uchun raqobatbardoshlik oshadi. Iqtisodiy xavfsizlik kuchayadi, valyuta zaxiralari tejaladi.

e) Yangi biznes imkoniyatlar va innovatsiyalar. Sirkulyar model yangi mahsulot dizayni, texnologiyalar, servis modellari va raqamli platformalarni rivojlantirishga turtki beradi. Startaplar va kichik bizneslar uchun yangi yo‘nalishlar (masalan, eko-dizayn, chiqindi asosida ishlab chiqarish). “Green tech” innovatsiyalari bozorining kengayishi kabi.

f) Mahsulot hayot aylanishini uzaytirish orqali foyda marjasining oshishi. Mahsulotni xizmatga aylantirish (lizing, ijaraga berish) orqali kompaniyalar doimiy daromad manbaiga ega bo‘ladilar. Hayot aylanish tsikli boshqaruvi foyda marjasini 15–30% gacha oshirishi mumkin. Mijoz bilan uzoq muddatli munosabatlar, brendga sodiqlikni kuchaytiradi.

g) Eksternal xarajatlarning kamayishi (ya'ni yashirin ekologik xarajatlar). Atrof-muhitni ifloslantirish darajasining pasayishi orqali sog‘liqni saqlash xarajatlari va ekologik zararlarni kamaytirish mumkin. Iqlim o‘zgarishi, chiqindi boshqaruvi va suv tanqisligiga qarshi kurashda davlat xarajatlarining sezilarli qisqarishi. O‘zbekiston sharoitida, chiqindilarni to‘plash va utilizatsiyalash xarajatlari kamayadi.

h) Makroiqtisodiy barqarorlik va eksport salohiyatining oshishi. Qayta ishlangan, ekologik toza mahsulotlar xorijiy bozorlar uchun raqobatbardosh bo‘lib boradi. “Yashil eksport” strategiyasi orqali Yevropa, Janubi-Sharqiy Osiyo kabi bozorlarga chiqish. “Sirkulyar brendlar” yaratish orqali milliy imijni oshirish.

Umuman olganda, Sirkulyar iqtisodiyotning biznes modellari nafaqat ekologik barqarorlikni ta’minlaydi, balki iqtisodiy jihatdan ham katta foyda keltiradi. Bu foydalar:

- xarajatlarni kamaytirish,
- yangi ish o‘rinlari yaratish,
- innovatsion imkoniyatlarni kengaytirish,
- import o‘rnini bosish va eksportni rag‘batlantirish orqali umumiy iqtisodiy barqarorlik va raqobatbardoshlikni ta’minlaydi.

Adabiyotlar:

1. Ellen MacArthur Foundation. (2013–2022). *Towards the Circular Economy* (Vol. 1–3); *Completing the Picture: Climate Change and the Circular Economy*.
2. Stahel, W. R. (2010). *The Performance Economy*. Palgrave Macmillan.
3. Geissdoerfer, M., Bocken, N.M.P., & Hultink, E.J. (2017). Circular business model innovation: A process framework. *Journal of Cleaner Production*, 162, 712–725.
4. Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 127, 221–232.
5. International Resource Panel (IRP) *Global Resources Outlook 2019* (Materials include biomass, fossil fuels, metals and non-metallic minerals, while natural resources encompass all materials plus water and land).
6. “The world needs a circular economy. Help us make it happen,” World Economic Forum, accessed 28 May 2021.
7. “Circular Economy at BASF,” BASF website, accessed 24 June 2021.
8. “Cleaning Up With RENT-A-CHEMICAL,” ENSIA website, accessed 15 April 2021.
9. “Ecolab wins silver in the Global Chemical Leasing Awards,” Ecolab website, accessed 15 April 2021.
10. “New recycling technologies can help solve the plastic waste problem,” Woodmac website, accessed 15 April 2021.
11. “Chemical recycling ‘promising’ for circular economy, EU official says,” Euractive, 26 August 2020.
12. “Plastic has a problem; is chemical recycling the solution?” C&EN website, accessed 15 April 2021.
13. “74% of consumers willing to pay more for sustainable packaging,” Circular website, accessed 15 April 2021.
14. “Administrative guidance for the preparation of applications on recycling processes to produce recycled plastics intended to be used for manufacture of

materials and articles in contact with food,” European Food Safety Authority website, accessed 15 April 2021.